

ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК: 330.828

DOI: 10.5281/zenodo.8320081 <https://zenodo.org/record/8320081>

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ В ТРУДАХ НЕМЕЦКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ

Виктор Борисович Студенцов¹

Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Отдела экономической теории Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН), Москва, Россия, (e-mail: studentcov.viktor@gmail.com) (ORCID: 0000-0002-4242-0877)

Ключевые слова: *Немецкая историческая школа экономики, нематериальные капиталы, Volksgeist, человеческий капитал, социальный капитал, умственный капитал, дух хозяйства, дух капитализма, культура*

Для цитирования: Студенцов В.Б. Нематериальные факторы в трудах немецкой исторической школы экономики // Вопросы политической экономии. 2023. № 3(35). С. 145-161.

NON-MATERIAL FACTORS IN THE WORKS OF THE GERMAN HISTORICAL SCHOOL OF ECONOMICS

Viktor B. Studentsov

Candidate of Economics, Senior Research Fellow, Department of Economic Theory Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences (IMEMO RAN), Moscow Russia, (studentcov.viktor@gmail.com), (ORCID: 0000-0002-4242-0877)

Keywords: *German historical school of economics, intangibles, Volksgeist, human capital, social capital, geistiges capital, spirit of economy, spirit of capitalism, culture*

For citation: Studentsov V.B. Non-material factors in the works of the German historical school of Economics. Problems in Political Economy. 2023;3(35):145-161.

JEL codes: B15, B25, B 52.

Введение

В последние несколько десятилетий значительно вырос интерес к анализу нематериальных факторов производства, в том числе и к нетрадиционным формам капитала – помимо материальной (физической), финансово-денежной, природной форм наукой стали выделяться многие новые, принадлежащие к классу неосвязае-

¹ © Студенцов В.Б., 2023.

мых или нематериальных². Причем хотя активная разработка понятий таких капиталов является делом новейшего времени, постановка вопроса об их существовании насчитывает уже десятки, если не пару сотен лет. Труды немецкой исторической школы экономической науки в этом контексте обращают на себя внимание как особым обилием концептов и подходов, так и их оригинальностью.

В поисках соединительной ткани экономики: Мюллер, Книс и другие

Хотя бытование немецкой исторической школы экономики (НИШЭ) нередко оспаривается, само существование в XIX-XX веках пусть и организационно неформального сообщества немецких экономистов даже во многом с различающимися взглядами, но объединенных разделяемыми некоторыми общими идеями и/или методологией, несомненно³. В истории этого направления экономической мысли принято выделять несколько подшкол (или когорт) – «старую» (Б. Гильдебранд (1812-1878), В. Рошер (1817-1894), К. Книс (1821-1898) и др.), «молодую» (Г. Шмолер (1838-1917)⁴, Л. Brentано (1844-1931), А.Э. Шеффле (1831-1903) и пр.), и, наконец, «новейшую» (В. Зомбарт (1863-1941), М. Вебер (1864-1920) и др.).

НИШЭ наследовала камерализму – экономическому учению о государственном управлении, в центре которого стояло исследование административных и правоохранительных практик, обеспечивающих адекватность финансовых ресурсов государства. Идеей она подпитывалась концепциями развития истории немецких философов (И.О. Гердера, И.Г. Фихте, частично Г.В. Гегеля), историков (Л. Ранке) и правоведов (Г. Гуго, Ф. Савиньи и др.), которые отстаивали концепцию самобытности и единства германской нации, связанной с бытием особого «народного духа». Для значительной части представителей данного направления был характерен холистический подход – в отличие от экономистов-классиков, которые абстрагировались от всех черт и проявлений человека кроме чисто экономических (гедонистических), здесь субъект рассматривался в его целостности. Кроме того, основным объектом исследований этого течения экономистов были не обособленные субъекты, а их совокупность – нация, в которую, по выражению Ф. Листа, «ее члены объединены узами патриотизма» (List, 1983, p. 29). В работах родоначальников НИШЭ первой половине XIX в. также ощутимо чувствуется влияние романтизма, точнее романтического национализма, рассматривавшего народ как единую коллективную личность, где каждый индивид представлялся ее малой составной частицей.

² Нематериальные факторы неоднородны – одни из них в полном смысле неосознаем и проявляются в форме взаимоотношений (как социальный капитал), вторые воплощены в самих субъектах и неотчуждаемы от них (человеческий капитал), третьи могут существовать как-бы вне и помимо людей (как высказанные идеи, представления, знания), но нуждаются в их выражении и сохранении во «внешних носителях» (книгах, патентах и пр.). Существенным признаком этого класса неоднородных явлений является то, что их материальная оболочка либо просто отсутствует, либо играет сугубо подчиненную, служебную роль. Некоторые данные феномены (человеческий, социальный, культурный и им подобные капиталы) стали достоянием не только экономической, но и других общественных наук (прежде всего социологии).

³ Сомнения в существовании НИШЭ высказывали Пирсон (Н. Pearson) и Линденфельд (D.F. Lindenfeld), напротив, ее бытие отстаивал Кэлдуэлл (В. Caldwell). (См. полемику в том числе на страницах журнала *History of Political Economy* в 1999-2001 годах).

⁴ В 1872 г. Шмоллер основал Союз социальной политики, который объединял всех видных немецких экономистов своего времени.

Так, существенное влияние на методологические взгляды НИШЭ, и, в частности, на Рошера, оказали идеи выдающегося историка Л. фон Ранке (1795-1886) (Milford, 1992, p. 166). По Ранке, каждый народ, или нация, будучи органической единицей, наделен своим уникальным «духом» – *Volkgeist*, сущность которого раскрывается в ходе исторического развития. Таким образом, условием глубокого и всестороннего познания жизни нации оказывалось изучение ее культуры и истории. Идея особого (национального, хозяйственного и т.п.) «духа» в той или иной мере была воспринята многими немецкими экономистами. Именно поэтому, в понимании адептов НИШЭ, экономическая наука должна была исследовать конкретно-исторические условия и особенности развития экономик стран. «Политическая экономия, – писал, например, Зомбарт, – априорно определяется, как *историческая социальная наука*» (Зомбарт, 1931, с. 33).

Важнейшей отличительной чертой представителей НИШЭ было отрицание универсальности и вневременного характера экономических законов. Разъединяющие и разобщающие людей принципы личного интереса (частной выгоды) и свободной конкуренции, на базе которых строилась «космополитическая», по их выражению, политическая экономия А. Смита и его последователей, считались недостаточными и неудовлетворительными в качестве оснований формирования общего интереса нации. Присущий этому направлению народнохозяйственный ракурс рассмотрения экономических процессов естественно подталкивал к поиску и формулированию того, что объединяет, сопрягает воедино интересы хозяйственных агентов в единый общественный организм (отсюда тяга к органической теории общества). В силу особой озабоченности выяснения того, как и благодаря чему происходит связь и взаимодействие экономических агентов, существенное внимание придавалось изучению нематериальных факторов хозяйственной деятельности.

Немецкие экономисты XIX века высказали множество оригинальных, хотя часто и наивных, идей, а потому неудивительно, что далеко не все из них в последующем получили свое развитие. Однако же в том или ином виде ими были фактически высказаны идеи человеческого, социального и многих других «нетрадиционных», нематериальных капиталов.

С позиций сегодняшнего дня многое из предлагавшегося в те годы выглядит курьезно. Так, считающийся одним из основателей НИШЭ философ-консерватор и романтик, придворный К. Меттерниха А. Мюллер (1779-1829), исповедовал холлистический подход, выразившийся в концепции «национального духа», который де соединял всех членов общества (Krabbe, 1996, p. 17). В пику предложенному А. Смитом связующему хозяйственных агентов средству в виде собственного интереса (который Мюллер отождествлял с эгоизмом), был предложен «духовный капитал», одним из выражений которого был «национальный язык». Сделано это было на том основании, что якобы из языка растет передаваемый из поколения в поколение «капитал национальной мудрости, опыта и мысли». Другой немецкий экономист того времени К. Дитцель (1829-1884) обнаруживал признаки нематериального капитала (*immaterialcapitalen*) в деятельности государственных учреждений и властей, а также в некоторых чертах характера субъектов (например, в соблюдении чести) (Dietzel, 1855)⁵. А. Шеффле (1831-1903), также будучи адептом

⁵ «Самым большим нематериальным капиталом нации, – писал он, – является государство, существование которого делает возможным ее прогрессирующее развитие» (Dietzel, 1855, p. 71).

концепции нематериального капитала, считал его олицетворением такие различные общественные институты как государство, законоположения, поддержание порядка и пр. В свою очередь для В. Рошера такие учреждения как государство, судебная система и церковь, также являлись нематериальными благами, которые создавали базисные условия функционирования экономики. Он рассматривал государство как «самый значительный невещественный капитал всякого народа» (Рошер, 1860, с. 89)⁶.

К. Книс продолжил традицию интеграции в ткань экономической теории понятия «дух». Осуждая приписывание субъекту в качестве единственного и определяющего мотива индивидуалистическое «стремление к богатству», «частная выгода», он наставил на том, что должен приниматься во внимание весь комплекс его побуждений: по Кнису, будучи человеком «историческим» и «национальным», он был движим не собственным индивидуалистическим интересом, а следованием зову *Volksgeist*, «духом нации» (Krabbe, 1996, p. 27). «Историческое существование народа охватывает как бы в едином ядре различные круги жизни, и именно потому, что единый дух пронизывает их все и заключенное в это единство все индивидуальное развивается в общем направлении, народ есть нечто иное, чем произвольная сумма отдельных личностей» (Knies, 1853, p. 109). Особенностью «исторического метода» Книса было сосредоточение анализа на «целостном», национально-ориентированном человеке, поскольку национальная экономическая жизнь виделась ему коллективным бытием, в противовес методологии английской политической экономии, озабоченной поведением обособленного хозяйственного субъекта. Книса можно понимать и в том смысле, что экономика является одним из выражений развития национальной культуры.

Б. Гильдебранд солидаризировался с Мюллером, считавшим что Смит неправомерно ограничился описанием принципа разделения труда, проигнорировав важнейший элемент хозяйственного механизма – принцип сопряжения хозяйственных агентов (или же «учение о соединении труда») (Гильдебранд, 2011, с. 28), (Hildebrand, 1922, p. 33). Эту роль, с его точки зрения, играет *Geistiges* капитал, концепцию которого он во многом унаследовал от А. Мюллера, о чем подробнее будет сказано ниже.

Ф. Лист, который, впрочем, к НИШЭ не принадлежал, указывал, что экономическое развитие страны во многом обуславливаются протекающими в ней социальными и политическими процессами (Лист, 2005, с. 188; 2017, с. 242), успехами умственного развития и нравственности граждан (Лист, 2005, с. 107; 2017, с. 150), наличием гражданских свобод, эффективных общественных учреждений и законов, а также национального единства и могущества, которые способны придавать «патриотическую бодрость» (Лист, 2005, с. 107; 2017, с. 150).

Г. Шмоллер начинал свой основополагающий труд не с чего-либо иного, а с обсуждения нематериальных основ экономической науки, в том числе языка, письменности, нравственности, привычек и закона – «собория правил и религиозных систем как начатков всей социальной науки», «систем морали», а также с «систем

⁶ Этой точки зрения симпатизировал А. Маршалл. «Немецкие экономисты часто делают упор на нематериальные элементы национального богатства, – писал он, – и это правильно при рассмотрении некоторых проблем, относящихся к национальному богатству, но, однако же, не всех. ... В свою очередь и организацию свободного, строго упорядоченного государства также надлежит для некоторых целей считать важным элементом национального богатства» (Маршалл, 1983, с. 118).

или общих теорий государства и права...» (Шмоллер, 1902, с. 18-38; Schmoller, 1920, р. 1-75). «...Общий, объединяющий отдельные хозяйства народа или государства элемент, не есть просто государство, а нечто более глубокое: общность языка, истории, воспоминаний, обычаев и идей. Это – общий мир идей и чувств, это – господство общих представлений, более или менее согласное сочетание всех психологических стремлений. Более того, это – выросший из этих согласных психологических основ и сделавшийся объективным общий порядок жизни, это – общий этос, как греки называли кристаллизовавшееся в праве и нравах общее духовно-нравственное сознание, воздействующее на все поведение людей, следовательно, и на их хозяйственные действия» (Шмоллер, 1902, с. 117-118). Сегодня мы бы могли сказать, что Шмоллер подчеркивал важность наличия социального культурного (и связанного с ним социального) капитала, без которых невозможно успешное функционирование экономики.

Своеобразную версию концепции социального капитала высказывал и Гильдебранд, напрямую отождествлявший расширение кредитно-заемных операций с проявлением взаимного доверия, а потому высокие личные качества заемщика, моральная ценность человека у него, чуть ли не буквально, приобретали силу капитала. Для него нравственность и кредит играли роль своеобразного «социального клея» общества.

Как и их современники за рубежом (см.: Kiker, 1966)), немецкие экономисты, в том числе и некоторые представители НИШЭ близко подходили к формулированию понятия человеческого капитала. Й.Х. фон Тюнен писал об «образовательном» капитале (Erziehungskapital), Рошер и А. Шеффле признавали существование неосознательного (unkörperliche) персонального капитала. Рошер относил к не вещественным капиталам (quasikapitalen) «способности, приобретаемые работником, благодаря образованию; большее доверие, которое имеют к нему вследствие долгой привычки», и даже самих людей, прикомандированных к фирме-партнеру (Рошер, 1860, с. 89). Близкие идеи излагал по этому вопросу А. Шторх, выделявший внешние блага (материальное богатство) и внутренние, нематериальные блага, в свою очередь распадавшиеся на физические (здоровье, силу, ловкость и пр.), умственные (разум, знание, вкус, науки и т.д.) и, наконец, нравственные (общительность, нравственные и религиозные чувства, свободу и пр.) (Шторх, 2008, с. 81, 608 и далее)⁷. По его мнению, «в(В)се внутренние блага без исключения могут служить орудием производства».

Идея «человеческого капитала» находила понимание далеко не у всех. Политическая экономия, писал Книс, «различает «экономические блага» в качестве «внешних» объектов, отличных от человеческих личностей, которые [в ней] выступают в качестве «производителей», «потребителей» и т.д. Таким образом, ...конструктивный подход к изучению капитала признает в качестве такового [самое большее] экономические блага ..., а вовсе не лица или неотъемлемые части их тел, равно их интеллект» (Knies, 1873, р. 40). Книс, а впоследствии Бём-Баверк⁸, критиковали

⁷ Шторх не примыкал к НИШЭ; его, как и ряд других немецкоязычных российских экономистов, Рошер относил к особой «немецко-русской школе» (Roscher, 1874, р.799 и далее). К слову, тезис о существовании такой многими подвергался сомнению (Цвайнерт, 2007, с. 82-93).

⁸ Бём-Баверк проходил обучение в университете под руководством Книса и А. Шеффле (Garrison, 1999, р. 113). В разные годы слушателями курса лекций Книса, помимо Бём-Баверка, были также Дж. Б. Кларк, Ф. фон Визен, Р.Т. Эли, Э.Р. Селигмен и многие другие видные немецкие и зарубежные экономисты →

своих коллег за распространение понятия капитала на нематериальные объекты и даже институты, такие как государство, закон, национальная честь и добродетель. «Экономическая наука не может позволить своим приверженцам, – писал Бем-Баверк, – бесконечно продолжать называть десяток или дюжину разных вещей одним и тем же словом» (Бем-Баверк, 2010, с. 74). Кстати, сам он использовал термин «социальный капитал», но под «понятием так называемого народнохозяйственного, или, правильнее, социального капитала» им понималась вся совокупность капиталов страны.

Не только эти два автора, но и целый ряд других, в том числе, например, Шмоллер (Schmoller, 1863) отказывали концепции «человеческого капитала» в праве на существование. По К.Г. Рау и Ф. фон Херманну, физическая сила, здоровье, образование, знания и навыки являлись «внутренними» характеристиками («благами») субъекта (Kurz, 1998, р. 91), а только отличные от его телесной оболочки «внешние» блага, с их точки зрения, представляли собой капитал – одной из характеристик капитала признавалась ими отчуждаемость от носителя (обмениваемость и/или способность сдачи в аренду). Дитцель также не соглашался с позицией, что рабочая сила отдельного субъекта является его капиталом, но, противореча сам себе, признавал таковым всю совокупность рабочих сил нации (Turunen, 2016, р. 303-304).

При всех «находках» и «озарениях» НИШЭ слабым местом писаний ее адептов так и остался нераскрытым вопрос о преобладающем мотиве хозяйственной деятельности, что, как замечал Ходжсон, не позволило удовлетворительно разрешить методологическую проблему экономической связи субъекта и общества (Hodgson, 2001, р. 64). Предложенные на это роль Книсом «национальная природа» человека и национальный характер народа оказались несостоятельными.

Умственный или духовный капитал (Geistiges Kapital) – Мюллер, Гильдебранд, Рихтер, Лист и другие

Одним из часто употребляемых немецкими экономистами XIX в. понятий был по-разному понимаемый Geistiges капитал. В немецком языке это слово многозначно, а потому-то часто бывает трудно понять, что же в том или ином конкретном ином случае имел в виду автор. В зависимости от контекста это понятие можно переводить как «ментальный», «умственный», «интеллектуальный», реже – «духовный».

А. Мюллер считал, что «умственный капитал» заключает в себе богатство языка, речи, письменности. В его составе он выделял «капитал идей» (Ideen-Capital), обнимавший теоретическую науку, религию, мораль, национальное самосознание; «капитал знаний» (Kenntniss-Capital) – эмпирические и позитивистские культурные науки, фактическое знание о социальных и экономических феноменах; «естественно-научный капитал» (Naturwissenschafts-Capital), куда попадали математика, химия, физика, биология т.д.; и, наконец, «капитал прикладных технических знаний» (Kuntswissenschafts-Capital), т.е. технологические знания, «ноу-хау» и т.п. (Zimmerman, 2001), (Turunen, 2016, р. 189). В интерпретации Мюллера, данный капитал представлял собой что-то всеобъемлющее, чуть ли не полностью поглоща-

→ (Yagi, 2005, р. 315). Шумпетер отмечает, что Карл Книс был «прекрасным преподавателем, сделавшим Гейдельберг исследовательским и образовательным центром, в котором радушно принимались и совместно работали ученые самых разных убеждений» (Шумпетер, 2001, р. 1121).

ющее культуру в целом⁹. В более узком и прикладном смысле этот ученый рассматривал умственный (или ментальный) капитал как четвертый фактор производства наряду с трудом, землей и вещественным капиталом.

К. Рихтер в своих работах под *Geistiges* капиталом практически однозначно имел в виду интеллектуальный капитал (Turunen, 2016, p. 305-307). В тот самый период, когда германские государства, а также Швейцария, Голландия и другие страны принимали установления против патентного права¹⁰, он активно пропагандировал защиту интеллектуальной собственности, что тогда было делом крайне неблагодарным и небезопасным.

Гильдебранд, характеризовавший моральные и умственные качества (способности и таланты) человека как капитал, рассматривал их как объекты развития и совершенствования. В центре его внимания был прежде всего умственный или ментальный капитал нации, народа («*ein geistiges Kapital der Völker*»), а не отдельных субъектов, хотя указывал, что для каждого человека «культивирование» в себе этого рода капитала может вести к улучшению личного социального положения и условий жизни. Этот ученый рассматривал общественную мораль как форму ментального капитала; а также полагал, что в основе национальной экономики лежат не корыстные интересы, а общее благо. «Как интеллект повышает способность и силу человека достигать больших народнохозяйственных результатов при меньших затратах сил, так и общественная мораль повышает не только трудолюбие, предприимчивость и настойчивость в работе, но и добросовестность в выполнении долга, взаимное доверие, кредит и готовность к самопожертвованию ради общего блага. Она поднимает человека из его замкнутого эгоистического мира на более высокую позицию общественного блага, дает ему осознание связи его конкретного занятия с общенациональным делом и тем самым придает всей его деятельности более высокие цели и более высокое освящение, благодаря чему, в свою очередь, растет его профессиональная гордость и эффективность» (Hildebrand, 1922, p. 302). Поскольку именно моральная сила (ментальный капитал) объединяет людей для работы, для достижения общей цели по Гильдебранду, оказывалось, что политическая экономия, в конечном счете, является отраслью этической науки.

Активным приверженцем концепции *Geistiges* капитала (преимущественно понимаемого как «умственный») был Ф. Лист. «Увеличение материальных капиталов нации, зависит от увеличения ее умственных капиталов и обратно»¹¹ (Лист, 2005, с. 189; 2017, с. 244). Производительность нации он ставил в прямую зависимость от доступного ей произведенного не только материального, но и от «умственного» капитала. При этом Лист признавался, что затрудняется определить, что «оказывает более могущественное влияние, материальные ли силы на умственные или умственные на материальные» (Лист, 2005, с. 69; 2017, с. 104).

«Большая часть производительной силы заключается в интеллектуальных и социальных условиях индивидов, которые я называю капиталом ума (*capital of mind*)», – заявлял он (List, 1827, p. 20). Термин «капитал ума» или «капитал разума» использовался Листом в его написанных по-английски американских работах, тогда как содержащийся в более поздних, написанных по-немецки трудах, термин

⁹ Этим он схож с понятием внутренних благ (или элементов цивилизации) Шторха (Шторх, 2008, с. 609).

¹⁰ Делалось это под тем предлогом, что оно препятствует изобретениям.

¹¹ Вероятно, «обратно» здесь было бы правильнее перевести как «наоборот».

«Geistiges» стало принято переводить на английский как «mental capital» – «ментальный» или «умственный» капитал¹².

По Листу, помимо нравственности производительность (производительная сила) народа зависит от «моральных»¹³ и «социальных» средств. Под моральными средствами понималось «высокое образование» индивидов, тогда как под социальными – «учреждения и законы, обеспечивающие гражданам личную и имущественную неприкосновенность, свободное применение своих умственных и физических сил...» (Лист 2005, с. 35; 2017, с. 62).

Впрочем, в своих истолкованиях «умственного» богатства и связанными с ним феноменов Лист был не всегда последователен и четок. Насколько можно понять, в зависимости от контекста «умственное» богатство или капитал (Лист, 2017, с. 70, 106), (List, 1827, p. 18, 20-22) им трактуется то, как интеллектуальный, то, как человеческий капитал. Так, во фразе: «ничего нет естественнее того, что человек, овладев материальным и умственным богатством, стремится обеспечить его за своим потомством...» (Лист, 2005, с. 40; 2017, с. 74) так и не понятно, какой конкретно из этих капиталов имеется в виду. Возможно, и индивидуальный интеллектуальный капитал, но Лист ясно указывает, что он может быть и коллективным. «Современное состояние является результатом накопившейся массы всевозможных открытий, изобретений, улучшений, усовершенствований и усилий всех живших до нас поколений; все это образует умственный капитал живущего человечества...» (Лист, 2005, с. 128; 2017, с. 176). Но когда пишется о применении людьми «своих умственных...сил», причем умственные капиталы прямо отождествляются с людьми – с предпринимателями, техниками, рабочими, речь вроде бы идет уже о человеческом капитале (Лист, 2005, с. 39; 2017, с. 66). В формулировке «умственные и рабочие силы» (Лист, 2005, с. 97; 2017, с. 136-137) эти феномены обособляются, а значит умственные силы – суть здесь скорее всего интеллектуальный капитал, если только не принять, что под первыми имеются в виду квалифицированная, а под вторыми неквалифицированная ипостаси рабочей силы.

Характеристика «умственное» используется Листом применительно к богатству (Лист, 2005, с. 39, 71; 2017, с. 67, 106), развитию (Лист, 2005, с. 35, 107; 2017, с. 62, 151), образованию (Лист, 2005, с. 89, 128; 2017, с. 127, 176), что не позволяет однозначно понять какое конкретное воплощение данного капитала имеется в виду. К тому же у него есть еще и «умственная» революция (Лист, 2005, с. 88; 2017, с. 125) и «умственная самостоятельность» (Лист, 2005, с. 39; 2017, с. 66), как мы бы сейчас сказали, независимость или суверенитет.

То ли потому, что понятие Geistiges капитала (не только у Листа, но и у других немецких экономистов) было слишком размытым, то ли по какой-то другой причине в некий момент оно вышло из употребления. Но не будет большой натяжкой утверждение, что эстафету у него приняло понятие «дух хозяйства».

¹² Daastøl A.M. Friedrich List's heart, wit and will: Mental capital as the productive force of progress. A dissertation. Universität Erfurt, Staatswissenschaftliche Fakultät Erfurt. 2011. P. 101. www.uni-erfurt.de; urn: nbn:de:gbv:547-201300317

¹³ В действительности здесь и в ряде других мест в оригинале стоит слово в соответствующем падеже (geistiges), т.е. Лист пишет все же скорее не о «моральных», а о «умственных» средствах (List, 1841, p. 20, 23), а потому связь с образованием здесь что ни на есть прямая. Очевидно, то ли переводчику, то ли издателю эта фраза показалась непонятной, а потому ее слегка подправили.

«Дух хозяйства» (капитализма) – Brentano, Zombart, Weber

По аналогии со ставшим уже обыденным признанием капиталами (хотя и особенными – нематериальными) различных неосязаемых социально-экономических феноменов (того же социального капитала) с известной степени условности можно признать таковыми и описываемые немецкими экономистами хозяйственные «духи», самый известный из которых – «дух капитализма» М. Вебера.

Кстати, вовсе не Веберу первому пришла в голову идея «духа капитализма» (в общем виде – «духа хозяйства»), до него этим термином уже начал оперировать В. Зомбарт, Вебер лишь ее подхватил и переиначил. Эти исследователи одновременно и сотрудничали, и соперничали. Они были почти ровесниками, коллегами по Гейдельбергскому университету, соредакторами журнала «Archiv für Socialwirtschaft und Sozialpolitik». Очевидно, что каждый из них был в курсе того, что замысливал и делал другой, а потому факт «дружеского» заимствования не должен удивлять. Справедливости ради укажем, что еще до них, в начале 70-х годов XIX века в одной из своих работ Л. Brentano использовал словосочетание «дух капитала» (Kapitalgeist) (Ghosh, 2009, p. 70-71), но не сделал из этого «открытия» сколь-нибудь масштабных выводов. После выхода «Протестантской этики» (в 1904-1905 годах) Зомбарт своеобразно «ответил» Веберу, радикализовав свою позицию, привнеся в «дух капитализма» биолого-расово-этнический аспект, чем, впрочем, основательно подорвал научную достоверность своих выводов.

Позиция Вебера по вопросу капиталистического «духа» хорошо известна. Он отождествил его с направленностью всего человеческого существования на приобретение (Вебер, 1990, с. 75), с лишенным религиозной основы квазипуританским стремлением к наживе. Состоятельность концепции Вебера подвергалась и продолжает подвергаться критике с разных сторон – теологической, исторической, экономической (Студенцов, 2019). И справедливо, автор не дал достоверных свидетельств, подтверждавших бы ее истинность, однако сам обсуждаемый предмет таков, что доказать, либо опровергнуть что-то просто принципиально невозможно.

После прочтения Вебера логично возникали два вопроса, во-первых, как и чем поддерживался и подпитывался раз появившийся «дух наживы», и, во-вторых, каковы были и были ли у предшествовавших капитализму хозяйственных форм свои «духи». На первый вопрос можно было бы гипотетически ответить аргументами Вебера, считавшего «дух наживы», стяжательства свойственным всем эпохам – рабовладению, феодализму и т.п., впрочем, только при капитализме он встал на прочную и устойчивую производственную (индустриальную) основу. Что касается второго вопроса, то ответ на него нашелся у Зомбарта. Он писал: «Всякая экономическая система оживляется определенным духом» (Sombart, 1929, p. 14); а также: «эпохи в хозяйственной истории я различаю по духу хозяйственно жизни в том смысле, что в определенное время определенный дух преобладал» (Зомбарт, 1994, с. 9).

«Дух», «требуемые для предпринимательства хозяйственных действий душевные качества так же отличаются в отдельных случаях, как и руководящие идеи принципы, которыми определяется хозяйственная деятельность. Я утверждаю, что ремесленник старого закала и современный американский предприниматель воодушевлялись различным «духом» ...» (Зомбарт, 1994, с. 7-8). По Зомбарту, в до-капиталистический период господствовал принцип удовлетворения потребностей,

тогда как при капитализме первенствует принцип доходности (прибыли), они также несходны тем, что, если прежде царствовали солидарность и традиционализм, то им на смену пришли – индивидуализм и рациональность.

По словам Зомбарта, основное утверждение его работы «Современный капитализм» «состоит в том, что в разные времена преобладали различные взгляды на экономическую жизнь, и что именно дух создал для себя подходящую форму и тем самым создал экономическую организацию» (цит. по: Plotnik, 1937, р. 68). Видные американские экономисты Дж. Коммонс и С. Перлман в свое время саркастически комментировали это утверждение – «очевидно, что ремесленный дух, породил ремесленничество, а ранее – феодальный дух породил феодализм, а монархический дух породил абсолютизм» (Commons, Perlman, 1929, р. 79).

Хотя, действительно, по признанию Зомбарта, «капитализма нет, если нет капиталистического духа» (Зомбарт, 1994, с. 261), его подход все же несколько более нюансирован, чем его излагали Коммонс и Перлман. «Капиталистическим духом мы называем, следовательно, душевное настроение, сочетающее дух предприимчивости и буржуазный дух в одноцелостное единство. Этот дух и создал капитализм» (Зомбарт, 1931, с. 325). Но немецкий экономист утверждал, что «по крайней мере первоначальный капиталистический дух питался из иных источников, чем сам капитализм. И более того, когда капитализм уже был налицо, то и тогда, совершенно очевидно, и другие силы участвовали в деле создания капиталистического духа и развития...» (Зомбарт, 1994, с. 262). Итак, у Зомбарта, как и у Вебера капиталистический дух «привносится» в хозяйственные процессы извне – они лишь по-разному понимали источник. У Зомбарта после первоначальной «инъекции» капиталистического «духа» он воспроизводится уже на собственной основе: «капитализм также участвует в выработке современного хозяйственного образа мыслей. Несомненно, он является одним из его источников, и, несомненно, не слабейшим. Чем далее идет капиталистическое развитие, тем большее значение оно приобретает для образования для капиталистического духа, пока, быть может, в конце концов, не будет достигнута та точка, когда оно одно его будет образовывать и формировать» (Зомбарт, 1994, с. 263).

Самая емкая и ясная трактовка понятия «духа» хозяйственной жизни вероятно была предложена Зомбартом в книге «Буржуа». «Хозяйственный дух – это совокупность душевных свойств и функций, сопровождающих хозяйствование. Это все проявления интеллекта, все черты характера, открывающиеся в хозяйственных стремлениях, но это также и все задачи, все суждения о ценности, которыми определяется и управляется поведение хозяйствующего человека» (Там же, с. 6-7). «Я беру, – продолжал Зомбарт, – таким образом, это понятие в наиболее широком смысле и не ограничиваю его, как это часто делают, одной лишь областью хозяйственной этики, т.е. моральных норм в области хозяйствования. Эти нормы составляют на самом деле только часть того, что я обозначаю как дух хозяйственной жизни» (Там же, с. 7).

Концепция духов хозяйства Вебера и Зомбарта встретила смешанный прием у экономистов-соотечественников. Л. Брентано, например, встал к ней в оппозицию на том основании, что она способствует подмене материалистического понятия

«капитал» «холистическим капитализмом», укорененным в культуре и ценностях людей (Ghosh, 2009, p. 64). Но у такого подхода нашлись и сторонники – идея «духа хозяйства» (Wirtschaftsgeist) впоследствии была взята «на вооружение» А. Шпитгоффом, Х. Бехтелем, О. Шпанном и другими (Redlich, 1970, p. 647), к ее признанию склонялся и С. Булгаков (Булгаков, 1990, с. 187).

Со временем – а именно по мере дальнейшего развития английской политэкономии, а затем и англо-американской экономикс – интеллектуальное наследие НИШЭ было в значительной степени предано забвению. Однако после ослабления «хватки» неоклассики над экономической наукой выяснилось, что в нем содержится много такого, что активно востребуется и в наше время. Это прежде всего широкий, политэкономический взгляд на хозяйственные процессы, более комплексное исследование поведения человека в экономике и самой последней, включая ментальность и культуру.

Да и несмотря на игнорирование НИШЭ неоклассическим мейнстримом ее труды оказали существенное влияние на развитие экономической науки во всем мире. То, что в Германии в известном смысле восприимчивей НИШЭ стала теория хозяйственного порядка (Невский, 2006), совсем неудивительно, но методология и идеи НИШЭ находили последователей и сторонников и в других странах. Так, в последние годы в основном трудами В.С. Автономова и его соавторов было подробно исследовано взаимовлияние и взаимопроникновение идей НИШЭ и российских экономистов (Автономов, Бурина, 2019), (Avtonomov, Hageman, 2022), (Avtonomov, Gloveli, 2015), свою лепту в это внесла и Т. Шептун (Sheptun, 2005)¹⁴. Воздействие Воздействие немецких теоретиков на экономическую мысль стран Европы было документировано интернациональной группой исследователей (Cardoso, Psalidoroulos (eds.), 2015), применительно к США это еще ранее проделал Дж. Дорфман (Dorfman, 1955). Некоторые американские экономические школы, прежде всего институционализм, где-то сознательно, а где-то неосознанно, вели свои разработки в русле подходов «немецких исторических экономистов». В свое время Шумпетер не без оснований называл Г. Шмоллера отцом американского институционализма (Schumpeter, 2018, p. 275), еще одним из его «отцов» называют Р.Т. Эли, который не только учился, но и защитил диссертацию в Гейдельберге (Lallement, 2005)¹⁵. В книге «Institutional Economics» (1934, p. 115) Дж. Коммонс указывал, что «НИШЭ «ввела в науку понятия обычая, собственности и конфликта интересов, которые были категорически исключены классической и психологической школами. Историческая школа привела к этической и институциональной школам (Шмоллер, Веблен), которые подчеркивали обычаи, законодательство, права собственности, справедливость и несправедливость, как важные факторы экономической науки» (Цит. по: Huften, 2005, p. 173). Все эти и другие поднимаемые НИШЭ вопросы со

¹⁴ Контакты немецких и русских экономистов вовсе не были уличей с односторонним движением – так, Автономов и Бурина полагают, что «центральный элемент теории производительных сил Листа был, по всей вероятности, сформулирован под влиянием концепции Шторха о нематериальных внутренних благах» (Автономов, Бурина, 2019, с. 148); см. также (Цвайнерт, 2007, с. 76).

¹⁵ Характерно, что именно выпускники Гейдельберга Эли и Селигмен стояли у истоков формирования Американской экономической ассоциации, идею создания которой они видимо скопировали с немецкого Союза социальной политики.

временем стали предметом рассмотрения современной науки. Научное наследие НИШЭ не устаревает – Р. Рихтер, в частности, нашел много поразительных прямых параллелей и даже прямых (чуть ли не текстуальных) совпадений между суждениями Шмоллера и Д. Норта (Richter, 1996). Следует полагать, что анализу НИШЭ нематериальных факторов (капиталов) также суждена долгая жизнь.

ЛИТЕРАТУРА

- Автономов В.С., Бурина Е.Ю. Фридрих Лист в России // Общественные науки и современность. 2019. № 2. С. 145-159. <https://doi.org/10.31857/S086904990004147-3>
- Бем-Баверк О. Капитал и процент. Том 2. Позитивная теория капитала. Том 3. Экскурсы. Челябинск: Социум, 2010. – 904 с.
- Булгаков С.Н. Философия хозяйства. М.: Наука, 1990. – 413 с.
- Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. – 804.
- Гильдебранд Б. Политическая экономия настоящего и будущего. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 279 с.
- Зомбарт В. Буржуа: Этюды по истории духовного развития современного экономического человека. М.: Наука, 1994. – 443 с.
- Зомбарт В. Современный капитализм. Т. 1. Первый полутом. Государственное издательство. Москва-Ленинград, 1931. – 511 с.
- Лист Ф. Национальная система политической экономии. М.: Европа, 2005. – 382 с.
- Лист Ф. Национальная система политической экономии. М.: Социум, 2017. – 451 с.
- Маршалл А. Принципы политической экономии. Том. I. М.: Прогресс, 1983. – 415 с.
- Невский С.И. Концептуальные основы послевоенного экономического строя ФРГ // Экономический журнал. 2006. № 12. С. 180-211.
- Рошер В. Начала народного хозяйства. Руководство для учащихся и для деловых людей. Т. 1. М.: Типография В. Грачева, 1860. – 340 с.
- Студенцов В.Б. Перечитывая «Протестантскую этику» Макса Вебера: вопросы, сомнения, возражения // Журнал экономической теории. 2019. Т. 16. № 1. С. 130-143. DOI.org/10.31063/2073-6517/2019.16-1.12
- Цвайнерт Й. История экономической мысли в России. 1805-1905. М.: Изд. ГУИ ВШЭ, 2007. – 411 с.
- Шмоллер Г.Ф. Народное хозяйство, наука о народном хозяйстве и ее методы. Хозяйство, нравы и право. Разделение труда. М.: Издание К.Т. Солдатенкова, 1902. – 368 с.
- Шторх А.К. Курс политической экономии, или Изложение начал обуславливающих народное благоденствие; Размышления о природе национального дохода. М.: Экономическая газета, 2008. – 1116 с.
- Шумпетер Й.А. История экономического анализа. Т. 3. Санкт-Петербург: Экономическая школа, 2001. – 678 с.
- Avtonomov V., Gloveli G. The influence of the German historical school on economic theory and economic thought in Russia. In: The German historical school and European economic thought. J.L. Cardoso, Psalidopoulos M. (eds.). London. 2015. Pp. 185-203.

Avtonomov V., Hageman H. Russia and Western economic thought. Mutual influence and transfer of ideas. Cham. Springer, 2022. – 452 p.

Commons J.R., Perlman S. Review. Sombart W. Der Moderne Kapitalismus // American Economic Review. 1929. Vol. 19. № 1. Pp. 78-88.

Dietzel K. Das System der Staatsanleihen im Zusammenhang der Volkswirtschaft Betrachtet Heidelberg: J.C.B. Mohr, 1855. – 227 s.

Dorfman J. The role of the German historical school in American economic thought // The American Economic Review. 1955. Vol. 45. № 2. Pp. 17-28.

Garrison R.W. Eugen von Böhm-Bawerk: capital, interest, and time // 15 great Austrian economists. (ed.) Holcombe R.G. Auburn (Al), Ludwig von Mises Institute, 1999. Pp. 113-122.

Ghosh P. From the “spirit of capital” to the “spirit of capitalism”: The Transition in German economic thought between Lujo Brentano and Max Weber // History of European ideas. 2009. Vol. 35. Is. 1. Pp. 62-92.

Hildebrand B. Die Nationalökonomien der Gegenwart und Zukunft und Andere Gesammelte Schriften. Band I. Jena: G. Fischer, 1922r. – 388 p.

Hodgson G.M. How economics forgot history: The problem of historical specificity in social sciences. London. Routledge, 2001. – 401 p.

Huften S. Historical school and institutionalism. Journal of Economic Studies. 2005. Vol. 32. № 2. Pp. 169-178.

Kiker B.F. The historical roots of the concept of human capital // Journal of Political Economy. 1966. Vol. 74. № 5. Pp. 481-499.

Knies K. Das Geld: Darlegung der Grundlehren vom dem Gelde. Erste Abtheilung. Berlin. Weidmann, 1873. – 450 p.

Knies K. Die Politische Oekonomie vom Standpunkte der Geschichtlichen Methode. Braunschweig. Schwetschke, 1853. – 355 p.

Krabbe J.J. Historicism and organicism in economics; The evolution of thought. Dordrecht. Kluwer, 1996. – 189 p.

Kurz H.D. Friedrich Benedikt Wilhelm Hermann on capital and profits. The European Journal of the History of Economic Thought. 1998. Vol. 5. № 1. Pp. 85-119.

List F. Das Nationale System der Politischen Ökonomie. Stuttgart und Tübingen. Cotta Verlag, 1841. – 550 p.

List F. Outlines of American political economy in a series of letters addressed by Frederik List to Charles J. Ingersoll. Philadelphia, Samuel Parker, 1827. – 40 p.

List F. The Natural system of political economy. London-Totowa N.J., Cass, 1983. – 199 p.

Lallement M. Industrial relations and historical institutionalism in United States. Année sociologique. 2005. Vol. 5. № 2. Pp. 365-389.

Milford K. Nationalism, Volksgeist, and the methods of economics: A note on Ranke, Roscher and Menger. History of European Ideas. 1992. Vol. 15. № 1-3. Pp. 163-170.

Plotnik M.J. Sombart and his type of economics. Dissertation. Columbia University, 1937. – 135 p.

Redlich F. Arthur Spiethoff on economic styles. Journal of Economic History. 1970. Vol. 30. № 3. Pp. 640-652.

Richter R. Bridging old and new institutional economics: Gustav Schmoller, the leader of the younger German historical school, seen with Neoinstitutionalists' eyes. *Journal of Institutional and Theoretical Economics*. 1996. Vol. 152. № 4. Pp. 567-592.

Roscher W. *Geschichte der National-Oekonomik in Deutschland*. Munchen. Oldenbourg, 1874. – 1085 s.

Schmoller G. Die Lehre vom Einkommen in ihrem Zusammenhang mit den Grundprincipien der Steuerlehre. *Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*. 1863. Vol. 19. № 1/2. Pp. 1-86.

Schmoller G. *Grundriss der Allgemeinen Volkswirtschaftslehre*. Erste Teil. Munchen. Duncker & Humblot, 1920. – 560 s.

Schumpeter J. Gustav von Schmoller and the problems of today. *Journal of Contextual Economics*. 2018. Vol. 138. № 3/4. Pp. 261-304.

Sheptun A. The German historical school and Russian economic thought. *Journal of Economic Studies*. 2005. Vol. 32. № 4. Pp. 349-374.

Sombart W. The economic theory and economic history. *Economic History Review*. 1929. Vol. 2. № 1. Pp. 1-19.

Turunen O. The emergence of intangible capital. Human, social, and intellectual capital in nineteenth century British, French, and German economic thought. University of Jyväskylä. Jyväskylä, 2016. – 379 p.

Zimmermann H.-P. *Ästhetische Aufklärung: Zur Revision der Romantik in Volkskundlicher Absicht*. Würzburg. Königshausen & Neumann, 2001. – 674 s.

Yagi K. Karl Knies, Austrians, and Max Weber: A Heidelberg connection? *Journal of Economic Studies*. 2005. Vol. 32. № 4. Pp. 314-330.

Информация об авторе

Студенцов Виктор Борисович – кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Отдела экономической теории Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН), Москва, Россия.

(E-mail: studentcov.viktor@gmail.com) (ORCID: 0000-0002-4242-0877) (elibrary Author ID: 7820-6575)

REFERENCES

Avtonomov V.S., Burina E.Yu. Fridrih List in Russia. *Obshchestvennyye nauki i sovremennost' = Social Sciences and Contemporary World*. 2019;(2):145-159. <https://doi.org/10.31857/S086904990004147-3> (In Russ.)

Avtonomov V., Gloveli G. The Influence of the German historical school on economic theory and economic thought in Russia. In: *The German historical school and European economic thought*. J.L. Cardoso, Psalidopoulos M. (eds.). London. Routledge. 2015: 185-203.

Avtonomov V., Hageman H. Russia and Western economic thought. Mutual influence and transfer of ideas. Cham. Springer, 2022. – 452 p.

Böhm-Baverk E. Capital and interest. Vol. 2 The positive theory of capital. Vol. 3. *Essays*. Chelyabinsk: Socium, 2010. – 904 p. (In Russ.)

Bulgakov S.N. *Philosophy of economy*. M.: Nauka, 1990. – 413 p. (In Russ.)

Commons J. R., Perlman S. Review. Sombart W. Der Moderne Kapitalismus. American Economic Review. 1929;19(1):78-88.

Dietzel K. Das System der Staatsanleihen im Zusammenhang der Volkswirtschaft Betrachtet Heidelberg: J.C.B. Mohr, 1855. – 227 p.

Dorfman J. The Role of the German historical school in American economic thought. The American Economic Review. 1955;46(2):17-28.

Garrison R.W. Eugen von Böhm-Bawerk: capital, interest, and time. In: 15 great Austrian economists. (ed.) Holcombe R.G. Auburn (Al), Ludwig von Mises Institute. 1999:113-122.

Ghosh P. From the “spirit of capital” to the “spirit of capitalism”: The transition in German economic thought between Lujo Brentano and Max Weber. History of European Ideas. 2009;35(1):62-92.

Hilderand B. The political economy of the present and future. M.: Knizhnyj dom «LIBROKOM», 2011. – 279 p. (In Russ.)

Hildebrand B. Die Nationalökonomien der Gegenwart und Zukunft und Andere Gesammelte Schriften. Band I. Jena: G. Fischer, 1922. – 388 p.

Hodgson G.M. How economics forgot history: The problem of historical specificity in social sciences. London. Routledge, 2001. – 401 p.

Huften S. Historical school and institutionalism. Journal of Economic Studies. 2005;32(2):169-178.

Kiker B.F. The historical roots of the concept of human capital. Journal of Political Economy. 1966;74(5):481-499.

Knies K. Das Geld: Darlegung der Grundlehren vom dem Gelde. Erste Abtheilung. Berlin. Weidmann, 1873. – 450 p.

Knies K. Die Politische Oekonomie vom Standpunkte der Geschichtlichen Methode. Braunschweig. Schwetschke, 1853. – 355 p.

Krabbe J.J. Historicism and organicism in economics; The evolution of thought. Dordrecht. Kluwer, 1996. – 189 p.

Kurz H.D. Friedrich Benedikt Wilhelm Hermann on capital and profits. The European Journal of the History of Economic Thought. 1998;5(1):85-119.

List F. Outlines of American political economy in a series of letters addressed by Frederik List to Charles J. Ingersoll. Philadelphia, Samuel Parker, 1827. – 40 p.

List F. Das Nationale System der Politischen Ökonomie. Stuttgart und Tübingen. Cotta Verlag, 1841. – 550 p.

List F. The National system of political economy. M.: Evropa, 2005. – 382 p. (In Russ)

List F. The National system of political economy. M.: Socium, 2017. – 451 p. (In Russ.)

List F. The Natural system of political economy. London-Totowa N.J., Cass, 1983. – 199 p.

Lallement M. Industrial relations and historical Institutionalism in United States. Année sociologique. 2005;5(2):365-389.

Marshall A. Principles of political economy. Vol. I. M.: Progress, 1983. – 415 p. (In Russ.)

Milford K. Nationalism, Volksgeist, and the methods of economics: A note on Ranke, Roscher and Menger. History of European Ideas, 1992;15(1-3):163-170.

Nevskiy S.I. Conceptual foundations of the post-war economic system of GFR. Ekonomicheskij zhurnal. 2006;(12):180-211. (In Russ.)

Plotnik M.J. Sombart and his type of economics. Dissertation. Columbia University, 1937. – 135 p.

Redlich F. Arthur Spiethoff on economic styles. *Journal of Economic History*. 1970;30(3):640-652.

Richter R. Bridging old and new Institutional economics: Gustav Schmoller, the leader of the younger German historical school, seen with Neoinstitutionalists' eyes. *Journal of Institutional and Theoretical Economics*. 1996;152(4):567-592.

Roscher W. Beginnings of the national economy. A guide for students and business people. Vol. 1. M.: Tipografiya V. Gracheva, 1860. – 340 p. (In Russ.)

Roscher W. Geschichte der National-Oekonomik in Deutschland. Munchen. Oldenbourg, 1874. – 1085 p.

Schmoller G. Grundriss der Allgemeinen Volkswirtschaftslehre. Erste Teil. Munchen. Duncker & Humblot, 1920. – 560 p.

Schmoller G. Die Lehre vom Einkommen in ihrem Zusammenhang mit den Grundprincipien der Steuerlehre. *Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*. 1863;19(1/2): 1-86.

Schmoller G.F. National economy, the science of the national economy and its method. Economy, morals and law. Division of labour. M.: Izdanie K.T. Soldatenkova, 1902. – 368 s. (In Russ.)

Schumpeter J. Gustav von Schmoller and the problems of today. *Journal of Contextual Economics*. 2018;138(3/4):261-304.

Schumpeter J.A. History of economic analysis. Vol. 3. Sankt-Peterburg, Ekonomicheskaya shkola, 2001. – 678 p. (In Russ.)

Sheptun A. The German historical school and Russian economic thought. *Journal of Economic Studies*. 2005;32(4):349-374.

Sombart W. Bourgeois: Essays on the history of the spiritual development of Modern Economic Man. M.: Nauka, 1994. – 443 p. (In Russ.)

Sombart W. The economic theory and economic history. *Economic History Review*. 1929;2(1):1-19.

Sombart W. Modern capitalism. Vol. 1. First half-volume. Gosudarstvennoe izdatel'stvo. Moskva-Leningrad, 1931. – 511 p. (In Russ.)

Storch A.K. A course of political economy, or an exposition of the principles that determine the well-being of the people; Reflections on the nature of national income. M.: Ekonomicheskaya gazeta, 2008. – 1116 p. (In Russ.)

Studentsov V.B. Rereading Max Weber's «Protestant ethic»: questions, doubts and objections. *Zhurnal ekonomicheskoy teorii*. 2019;(1):130-143. (In Russ.) DOI. org/10.31063/2073-6517/2019.16-1.12

Turunen O. The emergence of intangible capital. Human, social, and intellectual capital in nineteenth century British, French, and German economic thought. University of Jyväskylä. Jyväskylä, 2016. – 379 p.

Weber M. Selected works. M.: Progress, 1990. – 804 p. (In Russ.)

Zimmermann H.-P. Ästhetische Aufklärung: Zur Revision der Romantik in Volkswirtschaftlicher Absicht. Würzburg. Königshausen & Neumann, 2001. – 674 p.

Zweinert J. History of economic thought in Russia. 1805-1905. M.: Izd. GUI VSHE, 2007. – 411 p. (In Russ.)

Yagi K. Karl Knies, Austrians, and Max Weber: A Heidelberg connection? *Journal of Economic Studies*. 2005;32(4):314-330.

Information about the Author

Viktor B. Studentsov – Candidate of Economics, Senior Research Fellow, Department of Economic Theory Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences (IMEMO RAN), Moscow Russia.

(E-mail: studentcov.viktor@gmail.com) (ORCID: 0000-0002-4242-0877) (elibrary Author ID: 7820-6575)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию: 21.04.2023; одобрена после рецензирования: 20.06.2023; принята к публикации: 17.08.2023.